

MAQOM XONANDALIGIDA IJRO MAKTABLARI VA ULARNING VOKAL-USLUBIY XUSUSIYATLARI

Oygul Otajonova

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti, “An’anaviy xonandalik”
yo‘nalishi, 1-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: Nodira Pirmatova - “Maqom xonandaligi” kafedrası professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20749348>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maqom xonandaligida shakllangan ijro maktablari, ularning tarixiy rivojlanish bosqichlari hamda vokal-uslubiy xususiyatlari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Maqom xonandaligi o‘zbek mumtoz musiqasining asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida asrlar davomida ustoz-shogird an’anasi asosida rivojlanib kelgan. Har bir hududiy va uslubiy maktab o‘ziga xos ovoz qo‘yish, nafas olish, matn talaffuzi, ohangni bezash va musiqiy tafakkur elementlari bilan ajralib turadi. Maqolada ushbu maktablarning shakllanish omillari, ijro jarayonidagi vokal texnikalar, xonandaning ichki ruhiy holati va badiiy ifoda masalalari yoritiladi. Shuningdek, bugungi ta’lim tizimida maqom xonandaligi ijro maktablarini o‘rganishning ahamiyati va ularni talabalarga yetkazish masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: maqom xonandaligi, ijro maktablari, vokal uslub, an’anaviy ijro, mumtoz musiqa, xonanda, ijrochilik madaniyati.

Аннотация: В данной статье рассматриваются исполнительские школы макомного пения, этапы их исторического формирования и вокально-стилевые особенности с научно-теоретической и практической точки зрения. Макомное пение как одно из основных направлений узбекской классической музыки на протяжении веков развивалось на основе традиции «устоз-шогирд». Каждая исполнительская школа отличается специфическими приёмами постановки голоса, дыхания, произношения текста, орнаментации мелодии и музыкального мышления. В статье анализируются факторы формирования данных школ, вокальные техники в исполнительском процессе, а также художественно-психологические аспекты деятельности певца. Особое внимание уделяется значению изучения исполнительских школ макомного пения в современной системе музыкального образования.

Ключевые слова: макомное пение, исполнительские школы, вокальный стиль, традиционное исполнение, классическая музыка, певец, исполнительская культура.

Annotation. This article analyzes the performance schools of maqom singing, their historical development, and vocal-stylistic characteristics from scientific, theoretical, and practical perspectives. Maqom singing, as one of the fundamental branches of Uzbek classical music, has evolved for centuries through the master-apprentice tradition. Each performance school is distinguished by its unique techniques of voice production, breathing, text articulation, melodic ornamentation, and musical thinking. The article examines the factors influencing the formation of these schools, vocal techniques applied in performance, and the psychological and artistic aspects of the singer’s interpretation. Additionally, the importance of studying maqom performance schools within contemporary music education is discussed.

Keywords: *maqom singing, performance schools, vocal style, traditional performance, classical music, singer, performance culture.*

KIRISH

Maqom xonandaligi o‘zbek milliy musiqiy madaniyatining eng yuksak va murakkab qatlamlaridan biri hisoblanadi. U nafaqat musiqiy janr, balki badiiy tafakkur, estetik qarash va ma’naviy merosning mujassam ifodasidir. Maqom ijrochiligi asrlar davomida xalqning dunyoqarashi, ruhiy kechinmalari va estetik didi bilan uyg‘un holda rivojlanib kelgan. Ayniqsa, xonandalik san’ati maqom ijrosining asosiy tayanchi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Maqom xonandaligi rivojida ijro maktablari alohida o‘rin tutadi. Ijro maktablari — bu muayyan hudud, ustozlar silsilasi va an’anaviy ijro tajribasi asosida shakllangan uslubiy yo‘nalishlardir. Har bir maktab o‘zining ovoz imkoniyatlaridan foydalanish usullari, ohangni bezash mezonlari, ritmik sezgi va badiiy ifoda tamoyillari bilan ajralib turadi. Ushbu maktablar xonandaning shakllanishida muhim omil bo‘lib, ijrochilik madaniyatining uzluksiz davom etishini ta’minlaydi. Maqom xonandaligida ijro maktablarining shakllanishi tarixiy, ijtimoiy va madaniy omillar bilan chambarchas bog‘liq. Hududiy muhit, saroy va xalq ijrochilik an’analari, diniy-ma’rifiy qarashlar xonandalik uslubiga bevosita ta’sir ko‘rsatgan. Shu bois, maqom ijro maktablarini faqat musiqiy hodisa sifatida emas, balki madaniy-tarixiy jarayon mahsuli sifatida tadqiq etish zarur.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi maqom xonandaligida shakllangan ijro maktablarini ilmiy asosda tahlil qilish, ularning vokal-uslubiy xususiyatlarini ochib berish hamda bugungi ta’lim jarayonida ushbu an’analarni o‘rganish va rivojlantirish masalalarini yoritishdan iborat. Tadqiqot davomida maqom xonandaligida ovoz qo‘yish, nafas olish texnikasi, ohangni bezash, matn va musiqaning uyg‘unligi kabi masalalarga alohida e’tibor qaratiladi.

METODOLOGIYA VA TADQIQOT YONDASHUVLARI

Maqom xonandaligi ijro maktablarini chuqur o‘rganish nafaqat ijrochilik mahoratini oshirishga, balki talabalarda milliy musiqiy merosga nisbatan mas’uliyat va hurmat tuyg‘usini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu jihatdan mazkur mavzu bugungi musiqa ta’limi va ijrochilik amaliyoti uchun dolzarb hisoblanadi.

Maqom xonandaligida ijro maktablari va ularning vokal-uslubiy xususiyatlarini tadqiq etish murakkab va ko‘p qirrali ilmiy yondashuvni talab etadi. Ushbu maqolada qo‘llanilgan metodologiya maqom xonandaligini nafaqat musiqiy-texnik jarayon sifatida, balki badiiy, madaniy va pedagogik hodisa sifatida tahlil qilishga yo‘naltirilgan. Tadqiqot jarayonida nazariy va amaliy metodlar uyg‘unlashtirilgan holda qo‘llanildi. Ma’lumki ota-onalar bolalarini o‘smirlik davridayoq birorta kasbga yo‘naltirishadi, aynan o‘smirlik davrida esa o‘g‘il bolalarni shu davrda ovozi o‘zgaradigan vaqti bo‘lib, ovoz rasida (mutatsiya) davri deyiladi. Bu vaqtda bo‘lajak xonandalar kichikroq ya’ni tovush ko‘lami katta bo‘lmagan ashulalarni o‘rganib, aytib yurishadi. Bundan tashqari birorta sozni ijro etishni mashq qilishadi. Bu rasida davri uchun eng munosib yo‘l, chunki, ovozni yuqori pardalarda aytib buzib qo‘yish xavfi ko‘proq bo‘ladi.”¹ Tadqiqot metodologiyasining asosini maqom san’atining an’anaviy ijrochilik tamoyillari, ustozshogird tizimi va zamonaviy musiqiy-ta’limiy yondashuvlar tashkil etadi. Metodologik yondashuvda maqom xonandaligi ijro maktablari quyidagi asosiy mezonlar orqali o‘rganildi:

- vokal texnika va ovoz qo‘yish usullari;

¹. Shavkat Matyoqubov. Maqom xonandaligida ovoz sozlash. // Oriental Art and Culture. Scientific-Methodical Journal Volume 3 Issue 2 / June 2022, 823-bet.

- nafas olish va ovozni boshqarish mexanizmlari;
- ohangni bezash va melizmatik elementlar;
- ritmik sezgi va ichki metrum;
- matn va musiqaning o‘zaro uyg‘unligi;
- ijrochining ruhiy holati va badiiy ifodasi

Maqom xonandaligi ijrosida xonandaning ruhiy holati va ichki kechinmalari muhim ahamiyatga ega. Badiiy tahlil maqom matnining mazmuni, obrazlar tizimi va musiqiy ifodaning uyg‘unligini aniqlashga qaratildi. Xonandaning badiiy tafakkuri ijro maktablari doirasida qanday shakllanishi va rivojlanishi masalalari muhokama qilindi. Metodologiyaning bunday tanlanishi tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta’minlab, maqom xonandaligi ijro maktablarining vokal-uslubiy xususiyatlarini chuqur ochib berishga xizmat qildi.

NATIJALAR VA TAHLIL

Mazkur tadqiqot natijalari maqom xonandaligida shakllangan ijro maktablarining vokal-uslubiy xususiyatlarini aniqlash, ularning o‘ziga xos jihatlari tahlil qilish va ta’lim jarayonidagi amaliy ahamiyatini yoritishga qaratildi. Tadqiqot davomida kuzatuv, amaliy tahlil va solishtirma yondashuvlar asosida olingan natijalar maqom xonandaligi ijro maktablarining murakkab va serqirra tizim ekanligini ko‘rsatdi. Zero, Ustoz-shogirdlik tizimi orqali yoshlar milliy san’atni chuqur o‘zlashtirmoqda, ularning musiqiy tafakkuri, ma’naviy dunyoqarashi va kasbiy malakasi kengaymoqda. Ustoz-shogird tizimi faqat o‘quv jarayoni emas, balki hayotiy maktabdir. Bu jarayonda ustoz shogirdiga sabr, sahna madaniyati, ichki poklik kabi fazilatlarni ham singdiradi. Shu sababli, Buxoro maqom maktabi ijrochiligi nafaqat musiqiy bilim, balki insoniy fazilatlarni shakllantiruvchi tizim sifatida qaraladi.”²

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, maqom xonandaligida ijro maktablari asosan hududiy, ustozlik an’anasi va ijrochilik tafakkuri asosida shakllangan. Har bir maktab o‘zining ovozdan foydalanish imkoniyatlari, badiiy ifoda tamoyillari va musiqiy fikrlash uslubi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, barcha maktablarga xos bo‘lgan umumiy jihat — bu maqomning ichki qonuniyatlariga sodiqlik va badiiy mukammallikka intilishdir.

Ijro maktablarining umumiy xususiyatlari quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- ovozning tabiiy jarangdorligi va sun’iy zo‘riqishdan holi bo‘lishi;
- ohangning izchil rivoji va ichki mantiqiy ketma-ketligi;
- matn mazmunining musiqiy ifoda bilan uyg‘unligi;
- ijrochining ruhiy holati va ichki kechinmalarining musiqaga singdirilishi.

Bu jihatlar maqom xonandaligi ijro maktablarining umumiy badiiy mezonlarini belgilab beradi. Talabalar ijrosini tahlil qilish jarayonida nafas yetishmovchiligi ko‘plab ijro kamchiliklarining asosiy sababi ekanligi aniqlandi. Shu bois, ijro maktablarini o‘rganishda nafas texnikasiga alohida e’tibor qaratish zarur. Maqom xonandaligi ijro maktablarida ohangni bezash muhim badiiy vosita hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, bezaklar tasodifiy emas, balki maqomning ichki tuzilishi va mazmuniga bo‘ysunadi. Har bir maktabda bezaklarning o‘ziga xos uslubi mavjud bo‘lib, bu xonandaning ijrochilik saviyasini namoyon etadi. Maqom xonandaligida an’anaviy ijro maktablari asos bo‘lib qolayotgan bo‘lsa-da, zamonaviy talqinlar ularni boyitish imkoniyatiga ega.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari maqom xonandaligi ijro maktablarining nafaqat ijrochilik texnikasi, balki badiiy tafakkur va musiqiy dunyoqarashni shakllantirishdagi muhim rolini

² Uktamjon Rasulov. // Art and Design: Social Science, Volume 05, Issue 09, 2025. 5-6-betlar.

ko’rsatdi. Muhokama jarayonida aniqlangan asosiy jihat shundan iboratki, ijro maktablari maqom san’atining barqaror rivojlanishini ta’minlovchi asosiy omil hisoblanadi. Ular xonandaning vokal imkoniyatlarini ochish bilan birga, uning estetik didi va sahnaviy madaniyatini ham belgilaydi.

Maqom xonandaligi ijro maktablari doirasida shakllangan vokal-uslubiy xususiyatlar tasodifiy emasligi aniqlandi. Ular asrlar davomida shakllangan ijrochilik tajribasi, ustozlar faoliyati va madaniy muhit ta’siri natijasidir. Shu bois, har bir maktabni alohida va mustaqil tizim sifatida o’rganish zarur. Muhokama natijalari shuni ko’rsatadiki, ijro maktablarini bir-biriga sun’iy ravishda qiyoslash yoki umumlashtirish maqom xonandaligining badiiy mohiyatini to’liq ochib bera olmaydi. Talabalar ijrosi bilan bog’liq muhokama shuni ko’rsatdiki, ijro maktablarini tizimli o’rganish talabning ijrochilik saviyasini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, ustoz-shogird an’anasiga asoslangan ta’lim modeli maqom xonandaligini o’rganishda eng samarali usullardan biri bo’lib qolmoqda. Shu bilan birga, zamonaviy ta’lim tizimi doirasida ushbu an’anani ilmiy-nazariy yondashuvlar bilan boyitish zarurati mavjud.

XULOSA.

Mazkur tadqiqot maqom xonandaligida shakllangan ijro maktablari va ularning vokal-uslubiy xususiyatlarini kompleks ilmiy tahlil qilishga qaratildi. Tadqiqot natijalari maqom xonandaligi ijro maktablari o’zbek mumtoz musiqa merosining muhim tarkibiy qismi ekanligini yana bir bor tasdiqladi. Hazrat Dovud lahn qilganda, yetmish xil ohang uning halqumidan chiqar, qush-u vahshiylar behush bo’lur edilar” (Risoi Musiqiy, XVII asr).

Birinchidan, maqom xonandaligi ijro maktablari asrlar davomida shakllangan an’anaviy tajriba mahsuli bo’lib, ular xonandaning vokal imkoniyatlarini ochish, badiiy tafakkurini rivojlantirish va ijrochilik madaniyatini shakllantirishda muhim rol o’ynaydi.

Ikkinchidan, har bir ijro maktabi o’ziga xos vokal-uslubiy xususiyatlarga ega bo’lib, bu farqlar ovoz qo’yish, nafas texnikasi, ohangni bezash va matn bilan ishlash jarayonida yaqqol namoyon bo’ladi. Ushbu xususiyatlarni chuqur o’rganish talabalar ijrosining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, maqom xonandaligida texnik va badiiy jihatlar o’zaro uzviy bog’liq bo’lib, ularni bir-biridan ajratib bo’lmaydi. Texnik mukammallik badiiy ifodaga xizmat qilgan taqdirdagina ijro yuksak darajaga ko’tariladi.

To’rtinchidan, ta’lim jarayonida ijro maktablarini tizimli va bosqichma-bosqich o’rgatish maqom xonandaligi mutaxassislarini tayyorlashda muhim omil hisoblanadi. Ustoz-shogird an’anasini zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg’unlashtirish ta’lim samaradorligini oshiradi.

Beshinchidan, an’anaviy va zamonaviy talqinlar o’rtasidagi muvozanatni saqlash maqom xonandaligi rivojining muhim sharti hisoblanadi. An’anaga tayangan holda amalga oshirilgan yangiliklar maqom san’atining badiiy va estetik qiymatini yanada boyitadi.

Xulosa qilib aytganda, maqom xonandaligida ijro maktablarini chuqur o’rganish va ularni ta’lim jarayoniga keng joriy etish nafaqat professional xonandalar tayyorlashga, balki milliy musiqiy merosni asrab-avaylash va kelajak avlodlarga yetkazishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shavkat Matyoqubov. Maqom xonandaligida ovoz sozlash. // “Oriental Art and Culture”. Scientific-Methodical Journal Volume 3 Issue 2 / June 2022.

2. Uktamjon Rasulov. // Art and Design: Social Science, Volume 05, Issue 09, 2025. 5-6-betlar.
3. O‘.Rasulov. An’anaviy xonandalik o‘qitish metodikasi. Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, Toshkent-2006 yil.
4. O.Ибрагимов. Фергано–Ташкентские макомы. Ташкент-2006.
5. R.Yunusov, F.Mamadaliyev. Milliy musiqa ijrochiligi masalalari. Toshkent- 2001 yil.
6. S.Begmatov. Hofizlik san’ati. Toshkent-2007 yil.